

TRANSCRIÇÃO INTERSEMIÓTICA EM CHAPEUZINHO AMARELO: UMA REVISÃO CRÍTICA NA PERSPECTIVA DE CHAPEUZINHO VERMELHO

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 22/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12794695

Evanir Lima de Souza Silva

Orientadora: Profa. Dra. Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar criticamente o processo de transcrição intersemiótica na produção da obra *Chapeuzinho Amarelo*. Para tal propósito, busca-se compreender como Chico Buarque traduziu o conto *Chapeuzinho Vermelho* na versão em português, preservando elementos fundamentais do conto original *Chapeuzinho Vermelho* (1697), de Charles Perrault, ao criar sua nova obra literária. Nesse sentido, pretende-se entender como Buarque trouxe características próprias e contemporâneas, ao mesmo tempo em que introduzia novos contextos socioculturais. A pesquisa também visa destacar os pontos de aproximação e distanciamento entre as duas obras, contribuindo para uma análise significativa do processo criativo de Buarque em sua transcrição. Neste contexto, será analisada a colaboração de Ziraldo como ilustrador, que enriquece ainda mais a obra, proporcionando uma

camada visual que complementa e amplia o texto, tornando *Chapeuzinho Amarelo* uma obra única e significativa na literatura infantil brasileira. Como suporte, serão utilizados os pressupostos teóricos de Charles Sanders Peirce (2015), assim como nas contribuições de Lúcia Santaella (2013), Julio Plaza (2003), Lotman (1978), Nöth (1998), Campos (2004), Jakobson (2007), Umberto Eco (2007), Chacarosqui (2008).

Palavras-chave -Transcrição Intersemiótica; Comparação literária; *Chapeuzinho Vermelho* e *Chapeuzinho Amarelo*.

Introdução

“Então, para nós, tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autônoma, porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta à recriação”.Haroldo de Campos (1996, p.159).

Refletir sobre um livro, por meio de imagens e de sua escrita, é permitir a possibilidade de entender como a literatura, enquanto meio artístico, tem o poder de fortalecer ou manifestar estereótipos que sofrem mutações com a passagem do tempo. Um exemplo interessante é o conto clássico *Chapeuzinho Vermelho* e *Chapeuzinho Amarelo* escrito por Francisco Buarque de Hollanda, em 1979. Este conto não apenas entretém, mas também explora temas, influências históricas, culturais e sociais de suas respectivas épocas.

As mudanças sociais, políticas e culturais do século XX influenciaram a evolução da literatura, moldando o estilo de escrita e expandindo os temas contemporâneos. Isso tornou a literatura um poderoso meio de reflexão sobre questões sociais e humanas.

Uma figura importante por essa transformação foi Chico Buarque, um dos principais representantes da chamada Geração 1960[1], que ficou conhecido por usar a escrita de fluxo de consciência[2]. Este novo estilo rompeu com as convenções literárias tradicionais influenciadas pelas

adaptações portuguesas, esse método ajudou os leitores a compreenderem melhor os sentimentos e circunstâncias dos personagens. Além disso, Chico Buarque empregou essas técnicas para desafiar e criticar o regime governamental vigente e desta forma ganhou reconhecimento mesmo em tempos difíceis.

Já no século XXI, a literatura moderna continua evoluindo à medida que novos conceitos e estilos surgem, refletindo as realidades atuais, afastando-se das tendências passadas. Embora perdure ao longo dos tempos, é influenciada por fatores do mundo real, reflexos de sua época. Durante este período, padrões e características específicas influenciam a forma como os autores se relacionam com os leitores. Uma tendência são as tecnologias modernas, como a web, E-books, blogs, mensagens em grupo e mídias sociais. Os escritores experimentam um novo estilo de escrita, expandem vários pontos de vista e abordam tópicos atuais para estimular a contemplação e a transformação na sociedade. Para mais, a literatura tornou-se mais criativa e mista. A fusão de diversas categorias e gêneros, assim como a mistura de elementos realistas imaginários, tornou-se popular nesta época.

À medida que a tecnologia e a informação se tornam mais disponíveis, a leitura de livros aumenta o impacto na cultura ao difundir ideias e valores. A literatura atua como um elo entre diferentes culturas, assim como os filmes, as músicas e a arte os conectam entre si.

Segundo Lucia Santaella, “os meios de massa são, por natureza, Intersemióticos” (2005). De acordo com a autora:

[...] o cinema, por exemplo, envolve imagem, diálogo, sons, ruídos, combinando as habilidades de roteiristas, fotógrafos, figurinista, designers [...] dessa mistura de meios e linguagens resultam experiências

sensório-perceptivas ricas para o receptor.
(SANTAELLA, 2005, p.12).

A literatura emprega diversos elementos para se conectar com público e pode refletir transformações resultantes de mudanças culturais. Lótmán acreditava que essas transformações são influenciadas por indivíduos e grupos sociais. Destacando que a cultura se manifesta por meio de formas artísticas como a literatura. Utilizando a semiótica, podemos observar as mudanças na literatura causadas pelos processos culturais (LÓTMAN, 1997, p. 711).

Baseada na hipótese de que *Chapeuzinho Amarelo* exemplifica a importância da transcrição intersemiótica como um processo vital para a evolução e renovação das narrativas tradicionais, a obra não apenas enriquece a tradição literária, mas também proporciona um meio eficaz para abordar questões atuais, incentivando a reflexão crítica e a transformação social.

No intuito de atingir o objetivo, esta pesquisa visa revisar criticamente e analisar o processo de transcrição realizado por Chico Buarque em *Chapeuzinho Amarelo* (1979), buscando compreender como o autor traduziu o conto *Chapeuzinho Vermelho* na versão em português, preservando elementos fundamentais do conto original *Chapeuzinho Vermelho* (1697), de Charles Perrault, para criar sua nova obra literária.

Nesse sentido, busca-se entender como Buarque trouxe características próprias e contemporâneas, enquanto introduzia novos contextos socioculturais. Enfatizar a relevância dos estudos semióticos como ferramenta essencial para compreender os signos presentes e ocultos em uma narrativa, é crucial para a análise de diversos fenômenos.

Desenvolvimento

Ao focar nos escritos de Francisco Buarque de Hollanda, busca-se compreender a origem, a estruturação e, sobretudo, o processo de tradução/transcrição intersemiótica na recriação do conto *Chapeuzinho Amarelo* (1979). Esta obra é uma recriação do clássico *Chapeuzinho Vermelho* e incorpora elementos fundamentais do conto original.

Ao comparar as duas obras, visa entender como as histórias, motivos e as reações dos personagens foram atualizados para o público atual, além de descobrir o impacto de fatores políticos, econômicos e pessoais que moldaram a escrita. Esses aspectos foram essenciais na elaboração de histórias cativantes, transmitida por meio de uma comunicação complexa que vai além das meras ilustrações.

Ao longo do tempo, essas histórias com temas interessantes foram cruciais para a sociedade, pois forneceram uma maneira de fugir da rotina por meio de enredos envolventes, personalidades variadas e cenários diversos. Com o passar dos anos, esses contos se transformaram em obras contemporâneas que continuam prendendo nosso foco e nos arrastando para aventuras emocionantes, retratando situações criativas e possíveis situações futuras.

No entanto, as histórias não apenas divertem, mas também possuem a capacidade de instruir, motivar e despertar um novo ponto de vista. Exibindo diferentes perspectivas, estimulam a compreensão entre pessoas de diferentes origens e por meio de diversas sagas humanas, expandem nossa percepção do mundo.

Apesar de virem de diversas culturas, muitos dessas histórias sobreviveram até hoje com pequenas alterações. Desta forma, o conto de *Chapeuzinho Vermelho* (1697) e *Chapeuzinho Amarelo* (1979) também foi passado de geração em geração, sendo traduzido de acordo com as tradições locais.

Segundo Sousa (1978), os contos emergem conflitos entre indivíduos por riquezas, poder e influências, resultando a contos que aprofundam esses

temas. Consequentemente, as histórias não são mero fruto da imaginação; na verdade, foram inspirações de eventos reais com os quais as pessoas se relacionam devido à valiosa lição que transmitiram, acabando por lançar as bases para os princípios morais dentro de diferentes grupos sociais.

Os contos modernos, os papéis que antes eram atribuídos a cada personagem são substituídos por ações grupais acompanhadas de uma análise crítica da realidade que revela questões sociais e desmistifica a fantasia. Enquanto as histórias tradicionais se centravam nas ações esperadas da classe burguesa, aderindo a normas de comportamento pré-estabelecidas, as histórias modernas visam desafiar comportamentos socialmente muitas vezes inaceitáveis.

[...] as histórias modernas estão mais preocupadas com a busca da solução do que propriamente com as provas da superioridade do herói, porque este herói, na maioria das vezes, é uma criança comum, que, por isso, não precisa provar ser superior a nada, mas superar seus próprios limites (Pondé, 1985, p. 120).

De acordo com a autora, os contos contemporâneos^[3] tomam um rumo diferente quando se trata de heróis. O propósito das histórias no passado tem estabelecido a superioridade do herói sobre os outros personagens. No entanto, os heróis hoje em dia são frequentemente retratados como crianças normais que superam seus próprios obstáculos e limitações, em vez de terem que provar alguma coisa. Isso indica que, em vez de focar apenas no senso de superioridade sobre os outros, as histórias modernas estão mais interessadas em mostrar o caminho de crescimento pessoal, desenvolvimento e triunfo dos personagens.

Ainda sobre conto, a autora Fiorussi (2003) também defende que um breve conto aborda questões da realidade, despertando a identificação no leitor por assuntos presentes no dia a dia. O conto *Chapeuzinho Vermelho*, discute questões sociais da época e o status submisso dos contadores e ouvintes, transmitindo ensinamentos.

Verifica-se, portanto, que *Chapeuzinho Vermelho* foi traduzido ao longo do tempo para atender às mudanças nas preferências do público. Apesar de ter sido escrita há muitos anos, não possui tantas reescritas de sua natureza. Pois cada obra literária reflete o período e as circunstâncias em que forem realizadas. A disponibilidade das histórias permitiu que outros escritores criassem suas próprias versões com enredos distintos. Alguns, como o Chico Buarque, aproveitaram a popularidade do conto, criando versões inspiradas e suavizando sua violência para finais mais suaves. Esse processo demonstra como as narrativas clássicas continuam a inspirar novas interpretações que ressoam com as sensibilidades dos leitores atuais.

***Chapeuzinho Amarelo* (1979) como um Processo (Re) Criativo**

A obra *Chapeuzinho Amarelo*, escrita por Chico Buarque em 1979, inspira-se na narrativa tradicional de *Chapeuzinho Vermelho*. No entanto, a versão de Buarque é uma recriação inventiva e distinta que tece elementos da antiga história, ou seja, uma transcrição Intersemiótica criativa e original.

De acordo com Plaza Tradução icônica é a “Transcrição”, que tem como objetivo ampliar a experiência estética e intensificar a troca de informações. Nesse sentido, ao traduzir um ícone, busca-se criar significados que reflitam as qualidades e características tanto da tradução quanto do texto original. ~~Isto é, uma maneira de reescrever o original de forma única e criativa.~~

No processo de transcrição, Chico Buarque desconstrói alguns elementos centrais do conto clássico e os reconstrói em um novo cenário,

desafiando com as suposições do público e incluindo elementos surpreendentes e divertidos. Desta forma, a obra traduz *Chapeuzinho Vermelho*, interagindo e transformando os pontos fortes do conteúdo principal. ~~original.~~

A tradução de *Chapeuzinho Vermelho* envolve vários desafios. Em primeiro lugar, há o desafio linguístico de transpor a linguagem do século XVII para um português contemporâneo. Além disso, há o desafio cultural de manter a essência da moral da história. Buarque vai além de uma simples tradução literal ao reinventar o conto clássico. Ele introduz elementos de humor, uma linguagem rica em jogos de palavras e rimas, crítica social e um enfoque psicológico na personagem. Ao transformar seu simbolismo, o contexto cultural, a estrutura narrativa e o estilo literário, o autor cria uma nova obra que dialoga com o original de maneiras profundas e inovadoras.

Desta forma, o conto se junta a uma reflexão crítica da realidade, denunciando problemas sociais e desmistificando a fantasia. Enquanto os contos tradicionais estavam associados aos comportamentos exigidos pela classe burguesa e seus modelos de conduta, os contos contemporâneos visam desafiar as injustiças.

Outro meio, adotado por Buarque neste ponto de vista atual e prático, é empregar narrativas para explorar aspectos psicológicos, visando uma escrita mais fiel à vida real, expondo a falsa fachada de harmonia que esconde a injustiça, o egoísmo e a profunda desigualdade.

Intertextualidade como diálogo na transcrição em *Chapeuzinho Amarelo* (1979)

A intertextualidade é fundamental no campo literário, atuando como um elo que une as diferentes formas de expressão ao longo do tempo e nos ensinando como os escritos estão sempre conectados a outros, tanto do presente quanto do passado, sejam eles contemporâneos ou não, e assim permitindo criar novas obras, enriquecendo o mundo dos livros.

Muitos teóricos utilizam o termo Intertextualidade em suas teorias, no entanto na década de 1960, durante uma apresentação sobre Dialogismo do linguista russo Mikael Bakhtin, Julia Kristeva na “ocasião” de uma apresentação sobre os estudos literários mencionou esse termo pela primeira vez, e inicialmente passou a ser explorado e aplicado aos estudos de textos literários.

[...] o dialogismo bakhtiniano designa a escritura simultaneamente como subjetividade e como comunicatividade, ou melhor, como intertextualidade; face a esse dialogismo, a noção de pessoa-sujeito da escritura começa a se esfumar para ceder lugar a uma outra, a da ambivalência da escritura. Kristeva (2005, p. 71).

De acordo com a perspectiva do dialogismo bakhtiniano, a escrita é vista como uma interação entre subjetividade e comunicação, ou seja, como uma intertextualidade. Dessa forma, uma obra literária é subjetiva, uma vez que carrega as opiniões, ideias e emoções do autor, mas também busca comunicar-se com o leitor que recebe a mensagem transmitida através dos enunciados do texto. Dessa forma, Kristeva associa o dialogismo com a intertextualidade, pois ambos os termos indicam a possibilidade de um diálogo entre os textos. Portanto, embora sejam conceitos distintos, transmitem um mesmo significado.

De acordo com as definições de Fiorin (2003).

[...] “define intertextualidade como um processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo.” Fiorin (2003, p.30).

Em essência, a intertextualidade ocorre de elementos de um texto em outro, com o intuito de ilustrar ou confrontar ideias presentes em textos anteriores. Para que haja o reconhecimento dos textos, tanto o autor quanto o leitor devem compartilhar de um contexto social e histórico comum.

Interligadas as duas obras, fica evidente a intertextualidade, pois é possível identificar inúmeras semelhanças. Esta correlação entre esses dois contos permite-nos aprofundar conceitos universais presentes em ambos, resultando em novas perspectivas e interpretações sobre essas narrativas.

Desse modo, o processo de (re) criação é uma importante ferramenta utilizada pelos autores na escrita de suas obras, tornando o texto mais atraente, uma vez que, a descoberta do passado inspira a reinvenção do início, fonte da escrita. Nesse processo, há ousadia para criar novas histórias, sabendo que elas estarão sempre ligadas à origem.

Recodificações da intertextualidade em *Chapeuzinho Vermelho* e *Chapeuzinho Amarelo*

O que faz um texto é o intertextual

Roland Barthes

Um texto não pode ser totalmente compreendido por si só. Para isso, ele deve estar contextualizado com outros textos. Assim, o leitor pode interpretar os vários significados das obras com base em sua experiência de leitura.

De acordo com a definição de texto, Bakhtin (2006) explica que:

[...] “Onde não há texto, também não há objeto de estudo e de pensamento.” Bakhtin (2006, p.307)

Ao longo dos tempos, passamos por diversas experiências que influenciam nossa mentalidade. Quando escrevemos, expressamos nossos pensamentos e como a sociedade nos impacta. É inevitável que os textos anteriores moldem a nossa escrita através de um processo intertextual. Isto sugere que a intertextualidade faz parte da história humana há muito tempo, envolve empréstimo e envolvimento com textos existentes para se conectar com tradições literárias. É como dialogar com outras obras, incorporando alusões ou recriar conceitos de diferentes escritores.

Na visão de Plaza (2010), a tradução ocorre por meio de uma conexão intertextual entre o texto original e o traduzido. É fundamental observar que a incorporação de elementos de textos anteriores resulta na tradução, permitindo que o novo texto se alinhe ao contexto social e cultural do escritor e do leitor, por meio de referências e impactos externos.

Embora, as histórias tenham pontos de partida parecidos, suas abordagens e estilos são diferentes na escrita, mas que, estabelece uma conexão prévia que permite ampliar a compreensão do leitor sobre o enredo que será abordado.

Coelho (2000), argumenta que na literatura existe uma abordagem que utiliza a intertextualidade como meio de expressão artística. Isto envolve descobrir e ajustar antigas formas literárias para se adequarem às situações contemporâneas. Ao fazer isso, os escritores são fascinados por histórias de tempos antigos e inspirados a explorar em novos escritos.

Desta forma, a intertextualidade entre os contos *Chapeuzinho Vermelho* e *Chapeuzinho Amarelo* mostra uma referência do segundo conto ao primeiro, por meio da imagem do lobo. No conto original de Perrault, o

lobo é caracterizado pelas suas grandes características físicas, como braços, pernas, orelhas, olhos e dentes, que são mencionadas como um meio de enganar a Chapeuzinho para poder comê-la. Já em *Chapeuzinho Amarelo* (1697) de Chico Buarque, a protagonista também se depara com um lobo, porém essa imagem é usada metaforicamente para representar o medo. O lobo no conto de Buarque possui características semelhantes ao lobo do conto original, como o olhão, o bocão, mas ao invés de ser uma ameaça física, o lobo representa o medo e a timidez da *Chapeuzinho Amarelo* (1979). Como podemos notar no exemplo abaixo.

Chapeuzinho Vermelho

- Vovó, como são grandes os seus braços!
- É para melhor te abraçar, minha filha!
- Vovó, como são grandes suas pernas!
- É para poder correr melhor, minha netinha!
- Vovó, como são grandes as suas orelhas!
- É para ouvir melhor, netinha!
- Vovó, como são grandes os seus olhos!
- É para ver melhor, netinha!
- Vovó, como são grandes os seus dentes!
- É para te comer!

Chapeuzinho Amarelo

(...) carão de LOBO,
Olhão de LOBO,
jeitão de LOBO,
e principalmente um bocão
tão grande que era capaz
de comer duas avós, um caçador, rei, princesa,
sete panelas de arroz
e um chapéu
de sobremesa

Relacionar as duas obras permite que os leitores as conectem, vejam semelhanças e diferenças em personagens. A intertextualidade também desafia as expectativas do leitor, incentivando-o a questionar as histórias e pensar em significados ocultos. Ao estabelecer diálogos entre várias obras literárias, apresentando novas perspectivas sobre personagens e cenários familiares. Além disso, essa prática possibilita-nos explorar pontos de vista alternativos, enriquecendo a compreensão da literatura e promovendo a inovação.

Os possíveis impactos significativos da história de *Chapeuzinho Amarelo* no período em que a obra foi produzida

Não há democracia efetiva sem um verdadeiro crítico

Pierre Bourdieu

O livro de *Chapeuzinho Amarelo* (1979), por meio do olhar semiótico, será analisado os elementos da sua construção, considerando as perspectivas históricas, culturais e sociais da época. Ao analisarmos sob diferentes abordagens teóricas, podemos revelar significados ocultos e compreender como o contexto histórico contribuiu para a reescrita diferenciada. Essa abordagem considera ocorrências passadas e movimentos históricos como guerras, revoluções, mudanças socioculturais e transformações políticas que possam ter influenciado na criação do livro.

Ao escrever a obra *Chapeuzinho Amarelo* (1979), Chico Buarque utilizou metáforas [4] para abordar ironicamente questões políticas e sociais do período. Seus trabalhos criativos retratam sutilmente as lutas enfrentadas naquela época, levando os leitores a contemplar as disparidades e expondo os problemas sociais. Ao fazer isso, ele evitou possíveis censuras e ao mesmo tempo denunciando os líderes militares.

Sua habilidade em usar a ironia e a crítica social em sua obra destaca sua posição contra a autoridade, tornando-o uma figura importante no desafio cultural enquanto o exército governava no Brasil. Isso permitiu que eles enviassem mensagens sobre como lutar contra o controle severo e defender a liberdade de expressão, atingindo muitos brasileiros que não podiam compartilhar seus próprios sentimentos e preocupações devido à severa censura que estava acontecendo.

Chico Buarque não estava satisfeito com o rumo que a política estava tomando em seu país, então optou por fugir para a Itália porque a censura estava sufocando sua capacidade de se expressar artisticamente, o que colocava em risco sua liberdade e seu bem-estar. Porém, em 1970, ele retornou ao Brasil já que os poderosos começaram anunciar que os exilados políticos seriam perdoados.

O livro *Chapeuzinho Amarelo* lançado em 1979 durante a Ditadura Militar do Brasil, onde a censura e a repressão, ainda estavam em vigor, ainda tem um significado importante para seu contexto histórico. O período entre 1964 e 1985 é conhecido pela censura e repressão sombrias. Nesse contexto, o livro nos levanta questões e reflexões significativas sobre as tensões e incertezas daquela época, desafiando as limitações, discutindo temas como medo e resiliência. Deste modo, Chico Buarque complementou a história de *Chapeuzinho Amarelo* de 1979 ao compartilhar uma nova história que aborda temas significativos que cativam crianças e adultos.

“A literatura [...] vale-se da ironia e da fantasia para driblar a censura dos anos 70.” Bordini (1998, p. 36). Naquela época, a literatura usou a ironia e a imaginação como ferramenta para transmitir mensagens desafiadoras a um regime rígido, sem confronto direto. Durante esse período desafiador, Chico Buarque encontrou conforto na literatura como um método corajoso para destacar o abuso dos direitos humanos e a opressão política sob um governo rigoroso, de forma corajosa e convincente.

Quando Chico Buarque cria um lugar inventado e uma figura simbólica, ele mostra os sofrimentos e injustiças pelos quais os brasileiros vivenciaram. Seu método imaginativo permitiu-lhe partilhar sua mensagem de uma forma indireta, mas poderosa, ultrapassando a censura e alcançando um público maior.

Nessa perspectiva, busca-se compreender os significados da escrita do livro naquele período histórico, visto que o autor confrontou o regime e manifestava sua discordância, já que era um crítico ao regime militar [5].

A Ditadura Militar impôs desafios ao Brasil e deixou impacto significativo na carreira de Chico Buarque devido à rigorosa perseguição dos censores, que proibiram a divulgação de muitas de suas criações artísticas. O regime militar brasileiro violou direitos, oprimiu politicamente e censurou, causando dificuldades ao povo.

Confrontado com profundo descontentamento e resistência contra as ações tomadas pelo regime militar, Buarque expressou sua defesa de mudanças cruciais na nação e em apoio à liberdade de expressão na sociedade brasileira. Desta forma, abordou diversos temas por meio de obras excepcionais. As obras artísticas foram fundamentais para desafiar a oposição cultural e política durante o regime militar no Brasil, pois usou com sucesso para encorajar discussões ponderadas na sociedade, explorando temas como supressão, ausência de liberdade, brutalidade e desigualdade.

Através do seu talento artístico, Buarque transmite um sentimento de indignação e desejo por uma nação mais justa e livre. A sua herança artística é hoje um modelo de coragem, consciência e defesa dos direitos humanos e da democracia. Desta forma, reconhecemos que a literatura é um método forte e influente para derrubar paredes e efetuar mudanças na comunidade e na nossa percepção de mundo.

Francisco Buarque de Hollanda

Francisco Buarque de Holanda [6], nasceu no estado do Rio de Janeiro em 1944. É escritor, dramaturgo e cantor. Desde jovem, Buarque mostrou seu talento musical ao se apresentar pela primeira vez como cantor no colégio Santa Cruz. Além de conquistar destaque no mundo da música, Chico Buarque também se aventurou no campo da literatura e lançou seu primeiro livro, intitulado *Fazenda Modelo*, lançado em 1974.

Em ambas formas artísticas, o autor expressava sua oposição à ditadura militar, posicionando-se de maneira contundente em questões políticas e sociais, característica que marcou toda a sua carreira. ~~uma vez que era um crítico do regime militar~~ [7].

Chico Buarque ganhou vários prêmios, incluindo o prestigioso prêmio literário, os livros *Budapeste* e *Leite Derramado* renderam o prêmio Jabuti, em 2004 e 2010. Em 2019, foi lisonjeado com o *Prêmio Camões*, reconhecimento dado a autores que tenham contribuído para enriquecer

o seu legado cultural e literário da Língua Portuguesa. Embora tenha sido alvo de uma polêmica.

No entanto, o fato surgiu quando, em 2020, quando o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se recusou a assinar a documentação necessária para a entrega do prêmio, resultando no adiamento da cerimônia de premiação para 2023. Por fim, 25 de abril, no Palácio Nacional de Queluz, em Portugal, o tão merecido prêmio Camões foi entregue, com a presença dos presidentes Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Inácio Lula da Silva.

Conforme já mencionado, o *Prêmio Camões* confirma a importância e relevância de Chico Buarque na cultura lusófona. É um dos mais destacados com o contributo de um autor para a literatura atual, com reconhecimento mundial dos escritores que valorizam a cultura brasileira. No entanto, o legado de Chico Buarque é ímpar. Sua habilidade de levar suas reflexões retratando a realidade brasileira para criação de obras que transcendem os palcos e as páginas de livros.

A incrível habilidade de Ziraldo em *Chapeuzinho Amarelo*

Ziraldo [8] Alves Pinto, conhecido como Ziraldo, nasceu em 1934, em Minas Gerais. Com uma carreira com mais de cinco décadas, e reconhecido por seu trabalho em diversas áreas. Incluindo cartunista, chargista, cronista, desenhista, humorista, jornalista, autor brasileiro e *ilustrador* que iniciou sua carreira no ano de 1954. Sua trajetória foi marcada pela criação de quadrinhos e ilustrações.

Sua principal conquista está na contribuição para a literatura infantil, principalmente pelo talento por sua habilidade em criar ilustrações preciosas que aprimoram a história, proporcionando alegria a leitores de diversas gerações por meio da linguagem visual que vai muito além de meras figuras decorativas.

A influência de Ziraldo na cultura tornou-se inquestionável. Seu estilo especial e comprometimento em transmitir mensagens importantes por meio de imagens demonstram sua habilidade. Ziraldo solidificou um legado duradouro na literatura infantil.

No dia 6 de abril de 2024, uma notícia trágica abalou a todos. Ziraldo, aos 91 anos, faleceu tranquilamente em sua residência, situada em um apartamento no bairro da Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto descansava por volta das 15h. Sua partida deixa uma lacuna significativa na cena cultural brasileira.^[9]

Chapeuzinho Amarelo (1979): Um conto contemporâneo

O livro *Chapeuzinho Amarelo*^[10] (1979), é um clássico da literatura infantil brasileira, é uma obra contemporânea, que foi “altamente recomendada,” pela Fundação Nacional do Livro em 1979, publicado pela editora Berlendis & Vertecchia Editores Ltda, com o designer gráfico realizado por Donatella Berlendis. Após alguns anos a editora José Olympio relançou o livro com as ilustrações de Ziraldo.

Chapeuzinho Amarelo (1979) é uma personagem medrosa que não gosta de brincar, não ri, não dorme e não come devido ao medo constante e aos pesadelos representados por monstros. Seus medos são grandes e fortes, o que a impede de viver plenamente, permanecendo em estado contínuo de preocupação e quietude. Eles são sombras que a seguem, bloqueando seu caminho e impedindo-a de ver beleza e felicidade ao seu redor.

Era a Chapeuzinho Amarelo. Amarela de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Buarque (2011, p. 4).

De acordo com Bunn (2011), histórias de tradição oral costumam abordar o medo como forma de assustar, educar ou conscientizar as crianças a respeito de situações perigosas.

O ser humano é envolvido por narrativas de medo desde o colo materno e também o medo se faz presente na produção cultural para as crianças – das canções de ninar aos 4 livros de literatura; dos filmes de desenho aos jogos de videogame. Em todos estes artefatos é possível encontrar o medo como elemento constitutivo do psiquismo infantil que precisa ser eliminado. Nos catálogos não é diferente. Eles tratam a questão do medo infantil com um mal que requer cura rápida, imediata. Prometem sempre, por meio da leitura dos livros, a eficaz, instantânea e radical supressão das manifestações de medo. Goulart (2007, p. 209 apud Bunn, 2011).

Os medos são comuns na vida das crianças desde cedo, tanto nas histórias que ouvem quanto nos itens culturais feitos para elas. O autor ressalta que os medos são normalmente vistos como algo ruim que devemos eliminar rapidamente. Isto é difícil, uma vez que o medo é um aspecto integrante da vida dos seres humanos e é crucial para o desenvolvimento das emoções das crianças, também serve como um alerta protetor contra o perigo e os ajuda a aprender como lidar com tais situações.

Buarque traz, sua obra reflexões sobre a sociedade, buscando retratar elementos do cotidiano para tornar a narrativa mais atual e próxima da

realidade. Além disso, pretende estabelecer uma identificação entre sua personagem e o leitor, retratando a personagem como uma criança real, com sentimentos e emoções. *Chapeuzinho Amarelo* (1979), tinha medo de tudo.

Dadas as difíceis situações em que nos encontramos, é importante enfrentar as preocupações e dúvidas de forma positiva. Assim como em *Chapeuzinho Amarelo* (1979), podemos enfrentar os problemas com determinação e coragem. Ao enfrentar e vencer obstáculos, pode libertar-se das barreiras que o impedem de abraçar plenamente a riqueza e as complexidades da vida.

Desenvolvimento

As imagens de uma obra são elementos significativos para transmitir e moldar o significado da história. Além disso, desempenham uma função significativa na trama, auxiliando o leitor na melhor compreensão da mesma. Portanto, ao nos aprofundarmos na narrativa, valorizamos às ilustrações que retratam o personagem principal e seu mundo.

Nesse sentido, a tonalidade principal que ganha destaque nas ilustrações da obra é o amarelo, localizado em diversas páginas e ao longo da história. A utilização dessas cores em recursos visuais é importante para transmitir mensagens e moldar a forma como vemos as coisas. É essencial captar os detalhes e sinais relacionados à cor para compreender adequadamente as mensagens visuais encontradas no dia a dia.

Ao examinar as imagens do livro *Chapeuzinho Amarelo* (1979), é fundamental observar que a semiótica da imagem visa compreender como as imagens transmitem significados, como os elementos visuais são organizados para enviar mensagens e como os espectadores podem interpretar essas mensagens. Em imagens visuais, os signos podem ser elementos como núcleos, formas, linhas, texturas, figuras humanas, objetos, etc. Esses signos visuais são organizados para formar “sinais complexos”, que são modificados de elementos visuais que carregam

significado e estão o tempo todo presentes em nossa produção de pensamento. Lucia Santaella[11], em seu livro *Imagem, Cognição, Semiótica, Mídia*, ao tentar responder questionamentos sobre representação de imagens mentais, remete a história da semiótica[12] e relata que:

Na filosofia das ideias de Platão, a esfera das ideias se constituía primeiramente de palavras (*logos*) e, somente em segunda linha, de imagens. Imagens não eram, para Platão o resultado da percepção (*aisthesis*), mas tinham sua origem na própria alma. Aristóteles, por outro lado, dava às imagens um maior significado no processo do pensamento e defendia a tese de que “o pensamento é impossível sem imagens.” Santaella; Nöth. (1997, p. 28).

Na visão platônica, as ideias primordiais são predominantemente formadas por palavras, representadas pelo conceito de “logos”, e em segundo plano por imagens. Platão argumentava que as imagens não eram meramente derivadas da percepção sensorial, mas tinham sua origem na própria alma. Por outro lado, Aristóteles atribuía uma relevância maior às imagens no processo de pensamento. Ele sustentava a ideia de que o pensamento humano dependia essencialmente das imagens, declarando que o pensamento seria inviável sem elas. Essa discrepância de abordagem evidencia distintas concepções sobre a inter-relação entre linguagem, percepção e pensamento na filosofia antiga.

Podemos considerar que se pensar é impossível sem imagens, estamos sempre convertendo palavras em imagens mentais e vice-versa quando vemos imagens e as entendemos como palavras ou outros símbolos. Isso acontece ao analisarmos as imagens do livro *Chapeuzinho Amarelo* (1979) pois o ilustrador da obra utiliza das imagens como produtoras de grande significação a partir de suas cores e formas.

Ao examinarmos inicialmente a capa do livro, percebemos que a menina está retratada com um sorriso evidente, destacado pela tonalidade rosada

da pele, especialmente nas bochechas, com olhos negros e arredondados, além de uma franja que cobre sua testa e um amplo chapéu amarelo que enfatiza o título da obra.

Imagem 1. Capa do livro *Chapeuzinho Amarelo*

Considerando a teoria de Peirce, cada imagem presente na capa de um livro pode ser interpretada como um signo que representa um objeto específico. Ao analisarmos as imagens e cores presentes na capa desta obra, sob a perspectiva das categorias de Peirce, é importante compreender que, na primeiridade, ocorrem as espontaneidades sem comparações ou associações com outros elementos. O chapéu grande e amarelo é o que mais chama atenção e as crianças, inicialmente, contemplam as cores sem imediatamente atribuir qualquer significado que o autor possa ter pretendido transmitir, pelo menos não de forma imediata.

Nossa discussão atual concentra-se nas características e sensações do momento presente, especificamente na relação do signo consigo mesmo – qualisigno. O interpretante, nesse contexto, percebe somente aquilo que é relevante para sua análise imediata. Prosseguindo com essa linha de raciocínio, é notável que, inicialmente, o que mais nos atrai na capa são as imagens percebidas de forma rápida e superficial. Portanto, a representação da menina na capa sugere, à primeira vista, um sorriso tímido, porém desconfiado. Essa interpretação resulta das qualidades

transmitidas pelos signos em sua relação intrínseca com o objeto, ou seja, as imagens na capa refletem seus significados primordiais.

Santaella assevera que “As imagens como semelhança de signos retratados pertencem a classe dos ícones” (1997, p.37). É importante lembrar ainda que a autora afirma que, “[...] se o signo possui uma propriedade monádica como a qualidade ou primeiridade, então esse signo é um ícone do objeto. Como a propriedade monádica é não-relacional, a única relação possível que o ícone pode ter com seu objeto, devido a essa propriedade, é ser idêntico ao objeto” Santaella (1995, p. 143). Podemos refletir que a obra tem título de *Chapeuzinho Amarelo* (1979) e o autor no texto cita o termo “amarela de medo”. Assim o ícone se apresenta enquanto a cor amarela do objeto abstrato medo.

Mediante a significação das cores podemos associar ao amarelo, enquanto ícone, a opções como: Sol, fogo, ouro e ainda podendo ser associado a saúde. O amarelo é ambivalente: historicamente foi associado ao envelhecimento, à falsidade e traição; mas por ter sido considerado cor primária nas teorias da cor, foi valorizado pela pintura moderna. Seus sentidos positivos vêm da associação com o sol, que remete a claridade, calor, atividade, e, por extensão, verão, esporte e infância. Da alta visibilidade decorre seu uso contemporâneo em sistemas de sinalização, adquirindo os sentidos de alerta e cuidado. Pereira (2023, p. 14 e 15).

Assim ao organizar a ilustração e vincular ao texto, o ilustrador talvez tenha imaginado que colocar tons amarelados para os cabelos, a pele e nas bochechas e ainda colocando um semblante de preocupação na imagem, deixaria claro ao leitor o quanto a personagem possui o sentimento de medo.

Nesse momento podemos fazer uma análise comparativa com o original *Chapeuzinho Vermelho* (1697) de Charles Perrault e refletir que, embora as interpretações sejam subjetivas, ao usar a cor vermelha, o ilustrador talvez quis simbolizar coragem e impulsividade, enquanto o amarelo, pode

indicar covardia e medo, características marcantes na protagonista da obra em análise.

Com essas palavras, o autor inicia o texto: “Era a *Chapeuzinho Amarelo*. Amarelada de medo”. Ao colocar os termos “amarelo” ligada a palavra “medo” já induz a criança que lê ou escuta a história a iniciar uma associação da cor ao sentimento. Assim a cor amarela pode assumir determinada iconicidade ao medo mediante ao enredo e sempre que aparecer no texto será associado ao sentimento.

Neste texto, podemos perceber os signos que representam o medo e a cautela da personagem em diversas situações. Através da utilização da abordagem semiótica de Peirce, esses sinais podem ser examinados em três níveis: ícone, índice e símbolo, juntamente com os níveis de primeiridade, secundidade e terceiridade.

No nível do ícone, assim como em primeiridade, temos a associação direta entre os elementos do texto e a sensação de medo, encontrando aqui a pura qualidade dos fenômenos, as sensações e emoções imediatas sem necessariamente uma relação direta com outros elementos, as expressões do medo são exemplificações claras deste nível.

No nível índice, assim como no nível da secundidade observa-se uma ligação clara entre as ações da personagem e seus medos. Podemos ver relações de causa e efeito juntamente com respostas a influências externas. Esses comportamentos decorrem diretamente do medo e mostram uma correlação entre sentir medo (estímulo) e responder com ações de evitação (reação).

Os medos dos personagens no nível do símbolo podem ser entendida como uma metáfora para o medo do desconhecido ou do futuro. Também são apresentados elementos de análise, compreensão e generalização, típica deste nível de terceiridade.

Em suma, esta análise vai além da superfície da narrativa dos contos infantis, explorando como imagens e símbolos podem ser usados para contar uma história que transcende o encontro de *Chapeuzinho Amarelo* com o lobo disfarçado. A interpretação adotada nesta pesquisa sugere que o autor, ao narrar essa história, faz uma crítica implícita ao regime militar, transmitindo ideias sobre transformação e coragem. Nessa perspectiva, *Chapeuzinho Amarelo* pode simbolizar a população brasileira, que vive sob a apreensão causada pelas restrições da autoridade, enquanto o lobo representa os líderes militares que causam medo na sociedade.

A transformação do lobo ameaçador para uma figura envergonhada e a atitude de *Chapeuzinho*

Imagem 2. *Chapeuzinho Amarelo* rindo da cara do lobo.

Amarelo ao rir da cara do lobo podem ser interpretadas como um triunfo sobre o medo imposto pelo regime. *Chapeuzinho Amarelo* não apenas confronta a autoridade opressora, mas também a ridiculariza, revelando sua vulnerabilidade ao poder enfraquecido. Assim, *Chapeuzinho Amarelo* exemplifica como a criação artística pode ser um veículo de expressão a crítica social e política que destaca a importância da determinação na busca por liberdade e justiça.

Imagem 3. Lobo envergonhado.

Conclusão

Chapeuzinho Amarelo publicado em 1979, oferece a oportunidade de estudar os diversos significados por trás de sua história e das imagens que a acompanham. Inicialmente percebe, que a personagem principal é uma garota que lida com vários medos, como ter medo de si mesma, o que representa um lobo que ela cria. A análise dessas ilustrações por meio da semiótica, percebemos como as partes visuais transmitem suas mensagens e moldam o que as pessoas pensam. Este estudo nos faz superar simples olhares de imagens que mostram mensagens e símbolos ocultos.

A transcrição intersemiótica envolve a transformação ou reinterpretação de símbolos, em que os indicadores remodelam, reinterpretam, reescrevem e reconfiguram numa nova estrutura que integra

harmoniosamente num novo sistema que inclui novos signos e normas de forma complementar. Nessas mudanças de símbolos, Buarque estabeleceu uma conexão entre sua obra e a história de *Chapeuzinho Vermelho*.

O livro *Chapeuzinho Amarelo* (1979), incorpora elementos poéticos, criando uma experiência sensorial. Os versos e as melodias presentes na obra criam uma atmosfera lírica para envolver o leitor de forma especial. A partir dessas combinações, intensifica-se os sentimentos transmitidos pelo conto que nos permite a refletir sobre nossos medos, e encorajando a enfrentá-los.

Nesses contos eles incentivam a pensar em obedecer sem questionar e a encarar o desafio como uma chance de se expressar e lutar pela autonomia. *Chapeuzinho Vermelho* (1697) não seguiu o conselho da mãe porque foi desviada pelo lobo na floresta, por outro lado *Chapeuzinho Amarelo* (1979) enfrenta corajosamente seus medos, aceita-os e abre espaço para a compreensão. Esses atos nos fazem pensar em como é crucial confiar em nossos instintos e questionar as regras que são impostas quando necessário.

Por fim, essas histórias são significativas por retratar temas universais de uma forma válida. Por meio das metáforas, esses contos permitem que pessoas de diferentes origens se conectam sobre diversos temas relativo à humanidade.

Assim, espera-se que contos como *Chapeuzinho Vermelho* de 1697 e *Chapeuzinho Amarelo* de 1979 não são apenas simples histórias infantis. Eles nos ajudam a refletir, evoluir como indivíduo, encorajando-nos a ver além da superfície para compreender o que é realmente importante na humanidade. Nessas histórias é que descobrimos um terreno comum entre crianças e adultos, que nos permite compartilhar o que passamos, sentir nossas emoções e, principalmente, reconhecer os assuntos delicados e intrincados que influenciam nossas vidas.

Referências

BAKHTIN, Mikhail. (Voloshinov). **Marxismo e filosofia da linguagem**. São Paulo: Hucitec, 2006.

BORDINI, Maria da Glória. **A literatura infantil nos anos 80**. In: SERRA, Elizabeth D'Angelo (Org.). 30 anos de literatura para crianças e jovens: algumas leituras. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1998.

BUARQUE, Chico. **Chapeuzinho Amarelo**, Editora: José Olímpio: Rio de Janeiro, 2022.

BUARQUE, Chico. Página Oficial. Disponível em:
<http://www.chicobuarque.com.br> . Acesso em: 20 agosto. 2023.

BUNN, Daniela. **Medo e estranhamento na literatura infantil**: estratégias narratológicas e recursos estéticos para arrepiar os leitores. Insólito, mitos, lendas, crenças – Anais do VII Painel de Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional/ II Encontro Regional Insólito como Questão na Narrativa Ficcional – Simpósios 2/Júlio França. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2011.

COELHO, Nelly Novaes. **Literatura infantil: teoria, análise, didática**. São Paulo: Moderna, 2000.

FIORIN, José Luiz. **Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade**. São Paulo: Edusp, 2003.

KRISTEVA, Julia. **Introdução à semiótica**. Trad. Lúcia Helena França Ferraz. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.

LÓTMAN, Yuri. **Sobre a literatura russa** = О русской литературе. São Petersburgo: IsskustvoSPB, 1997.

PEREIRA, Carla. **A cor como signo: fundamentos para uma abordagem semiótica das cores no design**, Estudos em Design| Revista (online). Rio de Janeiro: v. 31 | n. 1 [2023], p. 06 – 20.

PLAZA, Julio. **Tradução Intersemiótica**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

PONDÉ, Glória. **A arte de fazer artes**: como escrever histórias para crianças e adolescentes. Rio de Janeiro: Editorial Nórdica, 1985.

SANTAELLA, Lúcia. **A teoria geral dos signos**: semiose e autogeração. 1 ed. São Paulo: Ática, 1995.

SANTAELLA, Lucia. **“On Peirce’s Pure Grammar as a general theory of Cognition: From the thought sign of 1868 to the semeiotic theory of assertion”**. Semiotica. 1997.

SANTAELLA, Lucia. **Por que as comunicações e as artes estão convergindo?** São Paulo: Paulus, 2005.

SOSA, Jesualdo. **A literatura infantil**: ensaio sobre a ética, a estética e a psicopedagogia da literatura infantil. São Paulo: Editora Cultrix, 1978.

[1] O termo geração 1960 é uma expressão performativa, que traz algo à existência e que provoca um desafio no domínio da imaginação ou mais precisamente, sugere uma proposta para a comunidade. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/se/a/QLxWgzvYgW4bKzK3YWmbGjj/> Acessado em: 25 de março de 2024.

2 Entende-se por fluxo de consciência uma tendência literária da era modernista que mergulha em estados pré-verbais de consciência. É utilizado em obras literárias e se concentram nos pensamentos e sentimentos íntimos dos personagens. Disponível em <https://www.seer.ufrgs.br/cenamov/article/view/21605/12442>> Acessado em: 25 de março de 2024.

[3] Conto contemporâneo é um gênero literário caracterizado por narrativas ficcionais breves, criadas por um ou mais autores, a partir da década de 70/80 e/ou com temas atuais. Tem contexto ficcional ou baseado em fatos, cuja a trama é protagonizada por um grupo reduzido de personagens, narrativa curta, escrita em prosa e apresentados em contextos atuais. Retirado do site:

<https://www.ufrgs.br/tesauros/index.php/thesa/c/20766/?lang=es>
acessado em 19/05/2024 às 21:43.

[4] A palavra metáfora é uma figura de linguagem que usa a semelhança entre duas coisas para a transposição de significados surpreendentes. Metaphora – (meta) “além” e (phora) “portar”, que significa “transportar para além”. Informações retiradas do livro *Metáforas Vivas* de Paul Ricoeur e tradução de Dion Davi Macedo.

[5] Retirados do site BIOGRAFIA sobre a vida e obra de *Chico Buarque de Hollanda*. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/chico> Acesso em: 15 julho de 2023.

Informações sobre *Chico Buarque de Hollanda*, retirada no site: [globo.com](https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia) e [euronews.com](https://pt.euronews.com/cultura). Disponíveis em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia> Acesso em: 03 de novembro de 2023. <https://pt.euronews.com/cultura>. Acesso em: 04 de novembro de 2023.

[5] Apontaremos mais detalhes sobre o regime militar na seção 3.2. Os possíveis impactos significativos da história de *Chapeuzinho Amarelo* no período em que a obra foi produzida.

[8] Informações sobre a vida e obra de Ziraldo Alves Pinto, retiradas no site: BIOGRAFIAS. Ziraldo. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/ziraldo/> Acesso em 15 de julho de 2023.

[9] Texto retirado do site: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2024/04/06/morre-ziraldo-criador-de-o-menino->

maluquinho-aos-91-anos.ghtml. Acessado em 09 de abril de 2024.

[10] *Chapeuzinho Amarelo* com ilustrações de Ziraldo, publicado em 1979.

[11] Professora titular aposentada da UFPE. Integra atualmente o corpo docente do Curso de Especialização em Língua Portuguesa: Teorias e Práticas de Ensino de Leitura e Produção de Texto da UFMG. Possui graduação em Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande (1986), mestrado (1992) e doutorado em Linguística (1998) pela Universidade Federal de Pernambuco. Fonte: <http://lattes.cnpq.br/1841384554243448>

[12] Para Nöth (1998) a Semiótica, além de ser uma ciência dos tipos possíveis de signos, pode ser explicada pela relação triádica entre o signo, objeto e interpretante. Texto retirado do site: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/276607/mod_resource/content/1/p-anorama-da-semiotica-de-platao-a-peirce-pg-01-a-77-noth-winfried.pdf

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:
(11) 98597-3405
e-Mail:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.
Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil